

Pertinencia del perfil de los profesionales de la información con las demandas del mercado laboral

Resumen

Se presentan los resultados de la investigación “Perfil del mercado laboral del profesional de la información y su pertinencia con la formación profesional en Colombia en el siglo XXI”. Investigación de enfoque mixto, que aplicó las técnicas de análisis documental, entrevista, encuesta y grupo focal; técnicas que permitieron determinar las principales tendencias del mercado laboral, como son la fuerte incorporación de infraestructura tecnológica y con ella las exigencias del desarrollo de una cultura digital; el diseño y elaboración de productos y servicios de información especializados y con alto valor agregado; la concepción gerencial de las instituciones relacionadas con la transferencia de la información; la formación y organización de fondos bibliográficos y documentales orientados al usuario y el desarrollo de investigaciones en el área. Tendencias que requieren el desarrollo de habilidades de creatividad, flexibilidad e imaginación que permitan el desarrollo de nuevos productos y la gestión innovadora de servicios. Aunque la investigación concluye que existe correspondencia entre la formación profesional y los requerimientos del mercado laboral, advierte que es necesario, en la voz de egresados y empleadores, fortalecer las áreas de TIC, Administración, Análisis y Organización de la Información, Servicios, Gestión Documental; y en aspectos relacionados con la investigación y la docencia.

Palabras clave: perfil profesional, perfil laboral, profesionales de la información, mercado laboral, Colombia.

Suitability of Information Professionals’ Profile for Current Work Market Demands

Abstract

This paper submits the results of a research named “Work Market Profile of Information Professionals and its suitability for information professionals in Colom-

Cómo citar este artículo: Jaramillo, O. (2015). Pertinencia del perfil de los profesionales de la información con las demandas del mercado laboral. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 38(2), 111-120. doi: 10.17533/udea.rib.v38n2a03

Recibido: 28/10/2014 / **Aceptado:** 15/02/2015

Orlanda Jaramillo

Doctora en Educación por la Universidad de Antioquia, Especialista en Gerencia y Desarrollo Social Universidad EAFIT. Profesora Titular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia. orlanda.jaramillo@udea.edu.co

bia in the 21st century". It is a mixed approach research that applied documentary analysis, an interview, a survey and a focus group. These techniques enabled us to determine the main work market trends which include a strong incorporation of technological infrastructure and the demands of a developing a digital culture, designing and providing specialized information products and services with a high added value, a managerial conception of institutions related to the transfer of information, the creation and organization of library and documentary conception aimed at the user and at the development of research in the field. These are trends that require the development of skills as creativity, flexibility and imagination, which allow the development of new products and innovative service management. Although this research concludes that there is a correspondence between professional training and the requirements of the work market, it also warns that it is necessary according to the voices of alumni and employees, to strengthen ICTs, management, Analysis and Organization of Information, Services, Document management, and in research and teaching related aspects.

Key words: professional profile, work profile, information professionals, work market, Colombia.

1. Introducción

La relación entre formación y mercado laboral y, en consecuencia, el papel que este último juega en las competencias de los egresados se hacen visibles en el desempeño de los profesionales, donde el mercado laboral define la calidad, pertinencia y suficiencia del perfil; mercado caracterizado por un cambio constante en los retos y, con ello, en las oportunidades, que serán logradas mediante la generación de empleo y de la formación de profesionales de la información¹ altamente calificados, en tareas relacionadas con la recuperación, producción, organización, gestión y difusión de la información.

Para establecer esta relación fue necesario conocer, por un lado, los programas de formación profesional que existen en Colombia y sus planes de estudio y, por otro, realizar un acercamiento a los actores –egresados y empleadores–, mediante la consulta sobre la correspondencia entre la formación del profesional y los requerimientos y exigencias del mercado laboral, consulta

que permitió determinar la proximidad o la distancia entre lo que demanda el mercado (perfil laboral) y la formación profesional (perfil profesional) y el impacto del profesional de la información en la sociedad.

En este sentido, el presente texto da cuenta de los resultados de la investigación: "Perfil del mercado laboral del profesional de la información y su pertinencia con la formación profesional en Iberoamérica en el siglo XXI". No obstante, es un proyecto de carácter interinstitucional e internacional, cuya coordinación general se llevó a cabo desde el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IIBI de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la persona de la doctora Lina Escalona Ríos y con la participación de escuelas de bibliotecología de México, Costa Rica, Colombia, España, y Venezuela; se aclara que el presente documento se enfoca de manera específica en el caso de Colombia, con base en el siguiente objetivo general: Analizar el perfil del mercado laboral de los profesionales de la información en Colombia, sus características y nuevas relaciones entre el empleador y empleados y la pertinencia de la formación profesional con dicho mercado; y como objetivos específicos:

- Identificar el contexto social, económico y político en el que se está desarrollando el profesional de la información.
- Determinar la correspondencia entre el perfil profesional y las demandas del mercado.
- Identificar el ámbito laboral de los profesionales de la información.
- Conocer el impacto social del profesional de la información en el mercado laboral.

Objetivos alcanzados desde el diseño metodológico fundamentado en un enfoque mixto, con la combinación del método estudio de caso (profesionales de la información egresados de las Instituciones de Educación Superior colombianas, en el periodo 2002-2012) y la aplicación de las técnicas análisis documental, entrevista, encuesta y grupo focal; combinación de métodos que permitieron determinar las principales tendencias del mercado laboral, para los profesionales de la información, como es la fuerte incorporación de infraestructura tecnológica y con ella las exigencias

1 Para efectos del presente trabajo se denomina profesionales de la información a los egresados de programas de educación superior en bibliotecología, archivística y ciencia de la información y documentación.

del desarrollo de una cultura digital; el diseño y elaboración de productos y servicios de información especializados y con alto valor agregado; la introducción de una concepción gerencial de las instituciones relacionadas con la transferencia de la información; la formación y organización de fondos bibliográficos y documentales orientados al usuario y el desarrollo de investigaciones en el área. Tendencias que demandan, a los profesionales de la información, por un lado, mayor y mejor preparación en el manejo de la tecnología y, por otro, la adquisición de competencias que contribuyan a su perfeccionamiento profesional dentro de los sectores que atienden; para lo cual se requiere el desarrollo de habilidades de creatividad, flexibilidad e imaginación que permitan comprender y manejar las nuevas tecnologías y de actitudes y aptitudes gerenciales, que den ese enfoque organizacional a las instituciones. Tendencias que, a su vez, se convierten en los retos que actualmente enfrenta el profesional de la información para gestionar, con calidad y eficacia, los sistemas y servicios de información documental.

2. Método

Para conocer el perfil laboral del profesional de la información, la investigación se desarrolló en tres fases. La primera indagó diferentes fuentes primarias y secundarias: se inició con el estudio de las investigaciones y trabajos que se han realizado en el ámbito nacional e iberoamericano y con el plan de estudio de las diferentes Instituciones de Educación Superior, en Colombia, que ofrecen la formación en el área, tales como: La Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Quindío, la Universidad de la Salle y el INPAHU. La segunda fase se ocupó del análisis de las ofertas laborales que circularon, por diferentes medios, en el territorio nacional durante el periodo enero-septiembre de 2013; para finalizar con la tercera fase que centró el estudio en la opinión de los egresados y empleadores, para lo cual se emplearon dos estrategias. La primera fue la realización del Encuentro de egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología-EIB de la Universidad de Antioquia, donde se dialogó con egresados y empleadores, tanto sobre las fortalezas y las debilidades de estos profesionales, como acerca de los desafíos que el mercado laboral presenta a los profesionales de la información. La segunda estrategia fue

la aplicación de las encuestas, una para los egresados y otra para los empleadores; estrategias que se convirtieron en las principales fuentes que permitieron conocer tanto las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, como los retos que actualmente enfrenta el profesional de la información.

La encuesta comprendió un cuestionario de 25 preguntas, unas de carácter cerrado, otras abiertas y algunas de selección múltiple. El cuestionario se envió vía correo electrónico a egresados de los seis (6) programas de formación profesional en el periodo 2002- 2012, con una tasa retorno del 25 %. Una vez recolectada, la información fue importada a una hoja de cálculo de Microsoft Excel donde se depuró y categorizó, para posteriormente realizar el análisis de datos, para el cual se diseñaron matrices que permitieron el cruce de variables, buscando llegar a puntos de convergencia, de divergencia y ausencias de la realidad del perfil profesional y su correspondencia con el mercado laboral colombiano.

En el caso de los empleadores, se aplicó la guía de entrevista con preguntas de carácter abierto, todas relacionadas con el desempeño y la formación profesional.

2.1 Correspondencia entre el perfil profesional y el perfil laboral

Hablar de perfil profesional es dar cuenta de la estructura curricular que contempla tanto contenidos y demandas sociales, como estrategias requeridas para lograr la formación profesional con calidad y pertinencia social, que califican a un profesional para el desempeño laboral en un campo cada vez más cambiante. Entendiendo por perfil profesional lo que se debe saber para ser y ejercer, es decir, la adquisición de los saberes, destrezas y habilidades para el desempeño profesional y la adaptación a las tendencias de la recuperación, organización, tratamiento, gestión y difusión de la información (Jaramillo, 2012). Mientras que perfil laboral corresponde a los saberes, destrezas y habilidades que se adquieren después de graduarse en la universidad, este perfil es adquirido por la experiencia de empleabilidad, los cambios que exige el entorno donde se labora, por las condiciones de adaptabilidad, flexibilidad y por habilidades para solucionar problemas; es lo que se debe hacer para el ejercicio eficiente de la profesión (Jaramillo, 2013).

En consecuencia, el perfil profesional está delimitado por un conjunto de conocimientos y habilidades que determinan el ejercicio profesional y satisfacen las demandas del medio laboral; por lo tanto, su formación debe ser la fusión de un conjunto de conocimientos con el desarrollo de capacidades y habilidades propias del área, de tal manera que proporcionen una base sólida, tanto teórica como práctica, que permitan su aplicación a distintos entornos. Pues es desde el medio laboral donde se establece la relación contractual, desde donde el profesional logra desplegar las capacidades, habilidades y competencias para realizar las funciones propias del área, bajo las demandas de la sociedad y las exigencias del empleador, quien espera la mayor y mejor competencia profesional para el logro de los objetivos propuestos por la institución y, por ende, una excelente relación cargo-función-responsabilidad, como resultante de componentes actitudinales, habilidades y destrezas requeridas para el desempeño profesional.

Relación determinada por las exigencias del mundo globalizado, las cuales influyen en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y dan valor agregado a los procesos y servicios relacionados con la transferencia de la información, entendida esta como el principal recurso estratégico y determinante de las funciones del profesional de la información en un mercado laboral, que requiere profesionales competentes y diligentes para la producción, recuperación, organización, gestión y difusión de la información.

Los perfiles de los profesionales de la información se han definido a partir de dos vertientes. Una, desde la fundamentación y principios de la profesión y, la otra, desde las demandas del mercado laboral. Es así como las asociaciones e instituciones relacionadas con la formación profesional han contribuido en este aspecto, con trabajos y aportes de instituciones como la American Library Association-ALA, Euroguide LIS y la International Federation Library Organization -IFLA- (Euroguide LIS, 2004), quienes plantean las áreas fundamentales de dominio del profesional de la información. Es así como en la revisión de los planes de estudio de los programas de formación de profesionales de la información en Colombia, fue común encontrar que estos definen como *core* o contenidos esenciales para la formación siete áreas: Fundamentación de la Información, Caracterización de la Información, Recursos y Fuentes de

Información, Servicios de Información, Organización y Tratamiento de la Información, Gerencia y Generación de Información, Comunicación y uso la Información; áreas que son transversalizadas por las tecnologías de la información y la formación socio-humanística; *contenidos* que no distan de las definidas por los organismos internacionales, antes descritos (Jaramillo, 2013).

Por su parte, el perfil laboral corresponde tanto a la relación cargo-función-responsabilidad, como también a los componentes actitudinales, habilidades y destrezas que se requieren para el desempeño profesional; es así como del perfil laboral hacen parte la formación académica, la experiencia laboral y las competencias del cargo, pues son las necesidades empresariales las que crean los perfiles laborales y estos, a su vez, son fundamentales en la selección del profesional, desde las habilidades demostrables y logros obtenidos; es por ello que las IES se ocupan, de manera interesada, en redactar perfiles para describir los conocimientos y habilidades que debe adquirir y desarrollar el profesional, en consonancia con el plan curricular y el énfasis de cada institución de educación superior.

Los estudios realizados en el país sobre el mercado laboral muestran una correspondencia entre el perfil laboral y el perfil profesional, lo que indica que los planes curriculares no han perdido de vista la esencia de la formación bibliotecológica y de archivística, que identifica a sus profesionales y que da pautas para que exista correspondencia entre los planes de estudio y las demandas del mercado laboral o perfil de egreso de los estudiantes. Esta correspondencia se traduce en la pertinencia entre el perfil profesional y el perfil laboral, producto del conocimiento, por parte de la academia, de la realidad laboral, es decir, de las ofertas y las tendencias laborales; conocimiento plasmado en la orientación de los diseños curriculares y en la pertinencia y vigencia social de la profesión (Jaramillo, 2013).

No obstante, es necesario advertir de la demanda, cada vez mayor, del medio laboral sobre la adquisición de competencias en gestión y tecnologías de la información -TIC- por parte de los bibliotecólogos y los archivistas, pues la incorporación de estas obligan a los profesionales a desarrollar nuevas técnicas para la producción, recuperación, organización, gestión y difusión de la información, exigiendo el desarrollo de nuevos productos y

la gestión innovadora de servicios. Por ello, se encontró que uno de los desafíos que enfrentan los profesionales del siglo XXI se relaciona con la capacidad de adaptación a la constante evolución del entorno, adaptación que el profesional de la información debe asumir sin perder su función como guía, enlace y orientador entre la información y quien la necesita, pues es el usuario la razón de ser del profesional de la información, en cuanto determina la repercusión e impacto social originados desde la satisfacción de una necesidad de información.

En este sentido, en la voz de los empleadores y de los egresados se encontró correspondencia entre las exigencias del mercado laboral relacionadas con los procesos de producción, recuperación, organización, tratamiento y difusión de la información y la formación del profesional de la información en Colombia, expresadas en la coherencia y pertinencia de los planes de estudio de los programas de formación profesional ofrecidos en el país.

3. ¿Escenarios renovados, perfiles adaptados?

De acuerdo con los resultados encontrados, el mercado laboral de los profesionales de la información, en Colombia, continúa concentrándose en las ciudades capitales: Bogotá y Medellín y en ciudades intermedias como Cali, Cartagena y Pereira. Este dato tiene correspondencia con el desarrollo económico, científico, cultural y educativo que tiene el país, desarrollo que se concentra en las grandes ciudades, marginando a las pequeñas de la presencia de los profesionales de la información y por ende, de la existencia de sistemas y unidades de información en las poblaciones apartadas de los centros de desarrollo. Cargos a los cuales el 65 % de los egresados accedieron por ofertas que circularon en redes sociales.

Con relación a la edad, se encontró que el porcentaje más alto de respuesta se ubica en el rango de más de 35 años, seguido por el de 31-35 años, datos que no tienen correspondencia con los años de graduación; los encuestados no llevan más de diez (10) años laborando como profesionales, lo que indicaría que el rango debería ser más bajo, pero sí explicable desde la oportunidad que tienen nuestros profesionales de entrar al mercado laboral antes de acreditar su título, situación que contribuye a que el

estudiante se tome más tiempo del estipulado para culminar la carrera. Cabe mencionar que los egresados han referido la necesidad de adquirir experiencia laboral para aspirar a cargos con mejor remuneración salarial, para los que, además de habilidades, se hace necesario estudiar una segunda lengua, aspectos evidenciados en el informe anterior donde se encontró que en el 61 % de las ofertas, era el requisito más demandado.

En cuanto al nivel de empleabilidad, se encontró que el 92 % de los profesionales encuestados están laborando en el área, y la unidad de información de mayor demanda es la biblioteca universitaria con un 30 %, seguida de los archivos con un 21 % y la biblioteca especializada con el 14 %. Una explicación sobre la ubicación de los profesionales radica en que tanto las instituciones de educación superior, como los archivos, cuentan con estructuras y perfiles definidos para que sean los profesionales de la información quienes organicen y administren sus recursos y diseñen servicios acorde a las necesidades de las comunidades correspondientes, además de la normatividad relacionada con el área: Ley 1409 de 2010, Ley de Archivos; la Ley 30 de 1992 de Educación Superior regula los procesos de autoevaluación y acreditación dándole lugar e importancia a la existencia de recursos bibliográficos y documentales y a los profesionales que respondan por su gestión; y la Ley 1379, Ley de Bibliotecas Públicas. En consecuencia, los datos muestran que prevalece el nivel de empleabilidad, con una ocupación laboral en las instituciones tradicionales, como son las bibliotecas y los archivos.

Es precisamente la existencia de estas normas la que, de alguna manera, dinamiza el mercado laboral de los profesionales de la información, de ahí que no sea extraño encontrar que estas unidades de información estén adscritas en un porcentaje mayor, un 48 %, al sector público y un 44 % al privado, las cuales se concentran en los sectores de educación 46 %, cultura 13 % y en economía e industria 9 %.

Esta preponderancia del sector educación tiene correspondencia con la tipología de unidad de información (biblioteca universitaria y archivos), donde se encuentra ubicado laboralmente el egresado, y en el sector cultural debido al desarrollo en los últimos 20 años de las bibliotecas públicas y, con ello, la existencia de la Red Nacional, entre las que se encuentran las bibliotecas adscritas

a las cajas de compensación y al Banco de la República. Así como las redes de bibliotecas públicas fomentadas por gobiernos municipales, departamentales y en el ámbito nacional, especialmente en Bogotá y Medellín.

Es de anotar que la diferencia en la inserción al mercado laboral del profesional de la información del sector público con el privado, solo es de un 4 %. Entre los factores encontrados en el análisis de las oferta fue la comunicación de un círculo profesional cerrado o el “voz a voz” que permite mayores oportunidades para ser elegido de entre un grupo de profesionales de otras áreas.

Estos profesionales, en su mayoría, el 85 %, laboran en la modalidad de tiempo completo, con una relación contractual a término indefinido el 36 %; y muy cerca, la de término definido con el 31 % y un 20 % por proyectos. Con una vinculación laboral de forma directa el 74 %, solo un 12 % de profesionales con intermediación. Dichas contrataciones pueden interpretarse como la incursión de la profesión en la cultura de la tercerización de procesos, con las que se busca no solo bajar costos, sino también hacer más competitivas y eficientes las instituciones.

Tabla 1. Funciones del egresado

Áreas	Funciones y tareas	Porcentaje
Servicios	Búsqueda de información, acceso a bases de datos y orientación bibliográfica especializada, DSI Préstamo de materiales Orientación a la lectura Elaboración de bibliografías y servicios especializados Selección y desarrollo de estrategias de divulgación y marketing de productos y servicios Elaboración de proyectos en Servicios de Información	84 %
Capacitación y Formación	Formación de usuarios, estudio de usuarios y alfabetización informacional	51 %
Administración y Gerencia	Planificación del servicio Elaboración de proyectos Administración de proyectos	42 %
Análisis y organización de la información	Descripción/catalogación/tratamiento de la información Desarrollo de colecciones	40 %
Gestión documental	Conservación, preservación y restauración Enriquecimiento de los fondos Organización de archivo y adquisición documental	31 %
TIC	Apoyo en el desarrollo de interfaces de búsqueda en sistemas automatizados Elaboración, implementación y mantenimiento de bases de datos	31 %

Diseño propio

En cuanto a la remuneración salarial mensual se encontró que el 33 % devenga entre 3 y 4 SMLV², el 28 % entre 2 y 3 SMLV y el 18 % entre 1 y 2 SMLV. Estos datos corroboran los hallazgos de investigaciones anteriores, donde se mostraba que, si bien en el área no hay mayores índices de desempleo, tampoco hay salarios onerosos que sean atractivos y convoquen a más personas a optar por la formación en el área; e igualmente se visualiza la tendencia a reducir la contratación a término fijo, a causa de la tercerización de los procesos y los contratos por outsourcing.

En cuanto a los cargos que ocupan los egresados se concentran en: responsable de la unidad de información con un 48 %, ya sea en calidad de director, jefe o coordinador, y 29 % como asistente con actividades profesionales. Cargos con estabilidad laboral, pues el 41 % manifiesta no haber tenido movilidad y los que la han tenido ha sido por ascenso en el cargo, 38 %; o por cambio de institución el 35 %. Las funciones y tareas que se realizan al desempeñar estos cargos se agrupan el siguiente cuadro:

2 EL SMLV para el 2014 estuvo en 616.000 COP, equivalentes a 305 USD mensuales.

Es de advertir que las funciones, donde tienen mayor coincidencia los egresados están relacionadas con búsquedas de información, acceso a bases de datos y con la orientación bibliográfica, dichas funciones son consideradas de alta demanda en la biblioteca universitaria, al igual que las actividades de capacitación y de formación de usuarios.

La estabilidad laboral referida por los egresados se refleja en la satisfacción que estos tienen con el cargo, puesto que el 43 % está altamente satisfecho y el 42 % satisfecho. Entre las razones que expresan están el reconocimiento profesional por parte de la institución, seguido de las condiciones salariales y laborales. Situación que se constata con la respuesta a la pregunta: *Si se retrocediera en el tiempo, ¿volvería a realizar estudios en el área?* En la que el 91 % respondió afirmativamente; entre los argumentos que soportan esta afirmación se encontraron: *Es una carrera que brinda una formación integral, que permite especializarse en muchos campos del conocimiento y tiene una alta y variada oferta que se traduce en un buen futuro laboral (...) Hay que mantener en constante actualización estudios y procesos que procuren un mejor impacto social y aporte a la sociedad en la que se insertan como agentes de cambio para intentar una transformación del ser individual y colectivo(...) Brinda aprendizaje en todas las áreas del conocimiento y además, la variedad de campos de acción en diferentes unidades de información.*

Finalmente, al preguntar sobre las expectativas laborales, el 53 % de los encuestados manifestó su interés en ascender en el cargo, el 24 % en cambiar de institución y el 9 % en cambiar de cargo. Frente a las expectativas académicas, las respuestas se orientaron a: posgrado en el área el 36 %, un posgrado en otra área el 28 %, actualización profesional el 25 %.

Conocidos los aspectos relacionados con el mercado laboral de los profesionales de la información, se hace necesario determinar la correspondencia de los requerimientos del medio con la formación profesional que ofrecen las Instituciones de Educación Superior del país; pues son estas las responsables de impartir conocimientos para una participación activa y con

calidad en el trabajo productivo. Desde este punto de vista, al preguntar a los egresados sobre los aspectos relacionados con la formación académica para el desempeño profesional, se encontró que el 50 % valora la formación como medianamente suficiente, mientras que para el 40 % fue suficiente la formación que recibieron. Según los encuestados, un 67 % ha complementado su formación con diferentes actividades de actualización, con el fin de lograr un mejor desempeño laboral.

De allí que los empleadores opinen que el grado de correspondencia entre el mercado laboral y el perfil profesional es de un 75 % en mediano grado. Estos valores se argumentan desde la necesaria *articulación de la academia con la empresa, favorecer las pasantías, las prácticas, mayor conocimiento del campo laboral (...) se requieren docentes, no están formados para serlo, se requieren gerentes y no están formados (...) el mercado laboral requiere de un profesional articulado a procesos de investigación no solo de mercado para las propuestas y proyectos de la biblioteca, sino para aspectos como el desarrollo de políticas y el pensamiento sistémico de redes y trabajo cooperativo, componentes que son poco orientados en la mayoría de las facultades.* La correspondencia que a su vez tiene, se relaciona con el grado de impacto del profesional de la información en la sociedad, que igualmente es calificado por un 63 %, de los empleadores, de mediano y para el 31 % es alto, estos porcentajes se acompañan con las siguientes expresiones: *se puede decir que en los últimos años el desarrollo bibliotecario ha tomado mucha fuerza y se ha venido transformando y articulando a un trabajo en equipo con otras disciplinas, también se ha incursionado de manera participativa en las políticas públicas y en los planes de desarrollo con los entes gubernamentales lo que le viene dando mucha visibilidad, reconocimiento e importancia a los profesionales de la información.*

No obstante estos hallazgos, los egresados y empleadores manifiestan la necesidad de fortalecer las áreas de TIC, Administración, Análisis y Organización de la Información, Servicios, Gestión Documental y en aspectos relacionados con la investigación y la docencia, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Tabla 2. Áreas necesarias de fortalecer

Áreas	Según egresados	Según empleadores
TIC	56 %	19 %
Gerencia y Administración	55 %	32 %
Análisis y organización de la información	38 %	10 %
Investigación	5 %	38 %
Gestión Documental	32 %	
Docencia o Asesorías	5 %	26 %
Servicios especializados de Extensión cultural y bibliotecaria	26 %	14 %
Investigación	11 %	15 %
Promoción de la Lectura	6 %	14 %

Diseno propio

[Orlinda Jaramillo]

Se puede advertir que si bien ambos actores coinciden en las áreas que se deben fortalecer, los porcentajes son diferentes, puesto que mientras el empleador plantea como principal debilidad la formación gerencial, los egresados expresan como principal debilidad los servicios. Es importante anotar que la creación, diseño, ejecución y evaluación de cualquier servicio tiene correspondencia con los procesos gerenciales o administrativos. En este orden de ideas, la debilidad es evidenciada tanto por egresados como por empleadores. Adicional a ello, es relevante mencionar el área de las TIC, donde al sumar el porcentaje de ambos actores se obtiene como resultado que un 45 % manifiesta la necesidad de reforzar esta área; más aún, cuando en esta área han venido creándose y posicionándose nuevas oportunidades laborales: arquitecto de contenidos, científico de datos, consultor de mercados digitales, community manager y webmaster (Marquina, 2014).

4. Discusión y conclusiones

Los resultados encontrados permiten afirmar que existe una correspondencia entre el perfil laboral (lo que el medio requiere y la demanda), con el perfil profesional (lo establecido e implementado por los planes de estudios de las IES); correspondencia evidenciada en datos como la inserción al mercado laboral, el tipo de cargos que ocupan, la satisfacción con la formación recibida y con la profesión. No obstante esta correspondencia, al plantear la pregunta sobre los aspectos a fortalecer desde la formación del profesional, los egresados y empleadores, en un 45 %, coincidieron en la necesidad de

profundizar o fortalecer la formación en aspectos relacionados con el conocimiento y manejo de las TIC, pues estos son esenciales para el diseño de servicios relacionados con el acceso y uso de la información: *es pertinente fortalecer la capacidad de adaptar los recursos y herramientas tecnológicas para la cualificación de los programas y servicios, y la gestión de recursos bibliográficos digitales.*

Por otro lado, el core de la formación de los profesionales de la información es la organización y tratamiento de la información y en la voz de los egresados este conocimiento es fundamental para las unidades de información, porque con ello se responde a las necesidades de los usuarios y al papel de la biblioteca como apoyo a la sociedad de la información; no obstante, los empleadores manifiestan que: *En cuanto al análisis y organización de la información, hay que enfatizar en las tendencias actuales, los recursos de información en línea; metadatos, normas RDA, bibliotecas digitales, libros electrónicos, revistas en línea, Open Acces. (...) las competencias de las últimas promociones son perversas.* En este mismo sentido, los profesionales expresan las debilidades en la parte administrativa, manifestando: *Hay dificultades para asumir roles gerenciales, de liderazgo y habilidades administrativas (...)* *Hace falta la parte administrativa, con énfasis en planeación estratégica, proyectos y presupuestos vigilancia científica y la capacidad de gestión política;* igualmente opinan sobre la importancia de que los currículos tengan un componente pedagógico: *Docencia y asesorías: falta manejo de grupo y hay muchos vacíos conceptuales básicos que son necesarios para brindar una buena formación, capacitación en el uso y manejo de los recursos de información.* También manifestaron la necesidad de fortalecer el manejo de la *segunda lengua e inmersión en la investigación,*

especialmente en estudios de usuarios e identificación de necesidades de información.

En especial, los empleadores expresan la necesidad de que los estudiantes tengan conocimiento del medio laboral y contacto con los egresados; situación que en primera instancia resulta contradictoria, pues en los resultados del estado del arte y en la encuesta a los egresados estos manifiestan su contacto con el medio laboral, como auxiliares y empleados, mucho antes de terminar la carrera.

En términos generales, la investigación permitió arribar a varios puertos, unos muy explorados, otros poco abordados y unos pocos que, si bien se intuían, aún no había forma de afirmarlos. Es así como la información emanada de las tres fases de investigación permite, por un lado, reiterar algunas situaciones que han estado presentes en la última década en el ejercicio de la profesión y, por otro, evidenciar tendencias propias de las dinámicas sociales y de los cambios que ha traído la sociedad de la información.

Entre las situaciones reiterativas, vale la pena enunciar que las bibliotecas de instituciones de educación superior siguen siendo el principal mercado laboral de los profesionales de la información. Así lo encontraron Herrera y Velásquez (1997) y lo ratifican los demás estudios realizados posteriormente, que señalan que más del 60 % de los bibliotecólogos de Colombia realizan su ejercicio profesional en biblioteca universitaria o académica, siguiendo en su orden la biblioteca especializada. Para mediados de la primera década del siglo XXI da una ligera variación hacia la biblioteca pública y al inicio de creación de empresas dedicadas a la prestación de servicios de información. En esta misma línea, el estado del arte evidencia que el cargo de coordinador o director de biblioteca o de archivos con un 17 % continúa siendo el de mayor demanda y lo ejercen en un 75 % mujeres; estos cargos se encuentran adscritos a instituciones, principalmente, en el sector público en un 51 %, en el ámbito de la educación en un 48 % y en la cultura en un 14 %; como los sectores de la sociedad de mayor demanda. También se encontraron datos importantes como la no existencia de altos índices de desempleo, con escasa movilidad ocupacional entre instituciones y ciudades. También es importante destacar que los salarios de mayor remuneración se concentran en el sector privado y como principal

requisito la experiencia y la circulación de ofertas laborales por Internet y redes sociales.

Entre las tendencias se encontraron nuevos cargos y escenarios laborales con perfiles mediados por las TIC: automatización, servicios de referencia electrónica, servicios electrónicos en línea, bases de datos especializadas, dispositivos electrónicos y digitales para la visualización y transferencia de información, documentación científica, desarrollo de proyectos virtuales; especialmente el cargo de asesor bibliográfico y de investigación. Perfiles laborales marcados por los fenómenos de la globalización y de las innovaciones tecnológicas, los cuales impactan en nuevas formas de trabajo, en la flexibilidad laboral e institucional y, por lo tanto, definen nuevas formas de contratación que se van imponiendo de manera paulatina en el área, como la contratación por servicios en un 31 %. En este sentido, los estudios plantean la necesidad de la adquisición de competencias en gestión y tecnologías de la información, -TIC- de los bibliotecólogos; pues la incorporación de las TIC en el mundo bibliotecológico obliga a estos profesionales a desarrollar nuevas técnicas para el tratamiento, organización y gestión de la información, exigiendo el desarrollo de nuevos productos y gestión innovadora de servicios.

En esta misma línea, cada vez más toman valor los posgrados en el área y la necesidad de mejorar los existentes (32 %) y la importancia de la constante actualización de un profesional. En consecuencia, es necesario que los profesionales de la información actualicen sus conocimientos para que sean tenidos en cuenta en el momento de mejorar su desempeño laboral, su escala salarial, y para la urgente consolidación epistemológica de la disciplina.

En cuanto a la formación recibida para el ejercicio profesional se constató la utilidad de los contenidos adquiridos a lo largo del proceso de formación profesional, un alto porcentaje de los encuestados lo agrupó en muy útiles con un 74 % y útiles un 27 %, porcentajes que permiten concluir la pertinencia y coherencia entre el enfoque formativo y los espacios académicos con las expectativas y requerimientos del medio laboral; sumado a que el 90 % de los encuestados, si tuviera que volver a estudiar, elegiría la misma profesión.

En este sentido, es necesario hacer un llamado a la academia para mantener la mirada en el campo laboral, y

así darse cuenta de lo que requiere el profesional de la información en el momento actual y desde estos requerimientos diseñar los planes de estudios, que contribuyan con la reducción de las debilidades del profesional, expresadas tanto por los egresados como por los empleadores, aspectos a mejorar que se concentran en el análisis de la información, la gestión documental, los procesos gerenciales y el uso y aplicación de las TIC. Igualmente, es evidente la necesidad de fortalecer la relación academia-sector laboral, en la que se ofrezcan oportunidades a los estudiantes de estar más en contacto con el medio y el que la universidad tenga un mayor nivel de exigencia en la formación que se imparte, a fin de garantizar mejores resultados de calidad en el egresado.

La conexión con los empleadores de los distintos sectores permite conocer lo que esperan de los profesionales de la información y lograr un componente más equilibrado entre práctica y teoría, ya que este aspecto se constituye en una de las principales debilidades, de acuerdo con las respuestas de los egresados, un 40 %. De igual manera, volver la mirada al trabajo investigativo, en la perspectiva de la formación de un profesional con pensamiento flexible y dispuesto al cambio y comprometido con la generación de conocimiento en el área.

Finalmente, es conveniente resaltar el aporte de los egresados y empleadores en la forma de superar las debilidades actuales, para lo cual consideran que se requiere, por un lado, que la academia cuente con docentes con vocación, comprometidos con la formación e involucrados con el medio laboral y, por otro, que los estudiantes asuman su formación como profesionales con categoría y reconocimiento social. En tal sentido, la formación actual de los profesionales debe ser actualizada y orientada para que sean especialistas de la información con capacidad de diseñar y ofrecer servicios cada vez más innovadores, mediante el uso e implementación de técnicas y tecnologías de avanzada que permitan estar a la vanguardia de los procesos de recuperación, producción, organización, tratamiento y difusión de la información.

Agradecimientos

A la doctora Lina Escalona Ríos, coordinadora general de la investigación, en representación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. A los egresados de los programas de formación en el área Bibliotecología, Archivística, Documentación existentes en Colombia y que gentilmente respondieron la encuesta; a los empleadores de profesionales de la información, por su tiempo y aportes.

Referencias

1. ALA. (2009). *Core Competences of Librarianship*. Recuperado de <http://www.ala.org/educationcareers/sites/ala.org.educationcareers/files/content/careers/corecomp/corecompetences/finalcorecompstat09.pdf>
2. Ametic. (2013, 22 de febrero). *Perfiles Profesionales más demandados en el ámbito de los Contenidos Digitales en España 2012 – 2017: PAFET VII*. Príncipe de Vergara. Recuperado de <http://www.ametic.es/es/inicio/actualidad/publicaciones/listado/contenido.aspx>
3. Herrera, C. R., & Velásquez, O. C. (1997). Áreas de trabajo y movilidad ocupacional del bibliotecólogo en Colombia. *Revista Investigación Bibliotecológica: archivonomía, biblioteconomía e información*, 11(22). Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.
4. International Federation Library Association-IFLA-(2000). *Guidelines for professional library/information educational programs-2000*. Recuperado de http://www.ifla.org/files/assets/set/publications/guidelines/ifla_educationguidelines_2000.pdf
5. Jaramillo, O. (2014). *Correspondencia entre el perfil profesional y laboral de los profesionales de la información en Colombia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
6. Jaramillo, O. (2013). *Mercado laboral de los profesionales de la información en Colombia: resultados del análisis de las ofertas de empleo*. Medellín: Universidad de Antioquia.
7. Jaramillo, O. (2012). *Mercado laboral de los profesionales de la información en Colombia: estado del arte*. I Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información. "Agendas de investigación: tendencias nacionales e internacionales", (Octubre 3-5, 2012). IIBI. Cd. Universitaria, México, D. F.
8. Marquina, J. (2013, 13 de octubre). Futuro del profesional de la Información y la Documentación ante los nuevos retos digitales. Recuperado de <http://www.julianmarquina.es/?s=Futuro+del+profesional+>
9. SEDIC. (2004). *Relación de eurocompetencias en información y documentación* (2.ª ed.) (Carlos Tejada Artigas, trad.). Madrid: Ediciones peninsular. (Obra original publicada en 1999). Recueprado de <http://www.certidoc.net/esl/eurefl-espanol.pdf>